

KÜLTÜREL MİRAS ÜRÜNLERİNDE SATIN ALMA NİYETİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER: EHRAM ÜZERİNE BİR İNCELEME

Dilşad Güzel

e-mail:

dguzel@atauni.edu.tr

Prof.Dr., Atatürk Üniversitesi,
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Ayşegül Turan

e-mail:

aysegul.turan20@ogr.atauni.edu.tr

Yüksek Lisans Öğrencisi, Atatürk
Üniversitesi, İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi

DOI: 10.5281/zenodo.18099401

Makale Türü: Araştırma

Geliş Tarihi: 05.09.2025

Kabul Tarihi: 10.12.2025

Bu makaleye atıfta bulunmak için:

Güzel, D. ve Turan, A. (2025). Kültürel miras ürünlerinde satın alma niyetini etkileyen faktörler: Ehram üzerine bir inceleme. *ETÜ Sentez İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi*. 16, 127-152.

Öz: Çalışmanın amacı, Erzurum'a özgü Ehram ürünlerine yönelik; tüketici algılarının (nostalji, benzersizlik, algılanan kalite ve imaj) satın alma niyeti üzerindeki etkilerini analiz ederek bu faktörlerin hangi yönleriyle belirleyici olduğunu ortaya koymaktır. Araştırmanın temel önemi, kültürel ve yöresel ürünlerin günümüz tüketici davranışlarıyla nasıl bütünleştiğini ortaya koyarak hem teorik literatüre katkı sunmak hem de uygulayıcılar için stratejik açılımlar sağlamaktır. Bu amaçla Erzurum'da yaşayan Ehram ürünlerini potansiyel olarak satın alabilecek demografik özelliklere sahip 627 kişiye anket uygulanmış ve elde edilen veriler SPSS.20 paket programı kullanılarak analiz edilmiştir. Veri analizi kapsamında, regresyon analizi ile her bir faktörün satın alma niyeti üzerindeki etkisi değerlendirilmiştir. Ölçeklerin Cronbach's Alpha değerleri, 0,90 üzerinde, birleşik güvenirlik değerleri ise 0,849-0,929 aralığında yer almıştır. Regresyon analizi sonuçlarına göre nostalji, benzersizlik ve imaj faktörleri satın alma niyetini anlamlı ve pozitif yönde etkilerken, algılanan kalite faktörünün etkisi anlamlı bulunmamıştır. DFA sonuçları modelin yapısal geçerliliğini desteklemiştir. Bu bulgular, kültürel mirasa dayalı ürünlerin tüketici nezdinde yalnızca işlevsel değil, aynı zamanda duygusal ve sembolik anlamlar taşıdığını ortaya koymakta; yerel ürünlerin yeniden yorumlanarak pazarlanmasında önemli ipuçları sunmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Ehram, Satın Alma, Tüketici Davranışı

FACTORS INFLUENCING PURCHASE INTENTION FOR CULTURAL HERITAGE PRODUCTS: A STUDY ON EHRAM

Dilşad Güzel

e-mail:

dguzel@atauni.edu.tr

Prof. Dr., Atatürk University, Faculty
of Economics and Administrative
Sciences

Ayşegül Turan

e-mail:

aysegul.turan20@ogr.atauni.edu.tr

Master's Student, Atatürk
University, Faculty of Economics
and Administrative Sciences

DOI: 10.5281/zenodo.18099401

Article Type: Research

Received Date: 05.09.2025

Accepted Date: 10.12.2025

To cite this article:

Güzel, D. & Turan, A. (2025). Factors
influencing purchase intention for
cultural heritage products: A study on
Ehram. *ETU Synthesis Journal of
Economics and Administrative Sciences*.
16, 127-152.

Abstract: The aim of this study is to analyze the effects of consumer perceptions (nostalgia, uniqueness, perceived quality, and image) on the purchase intention of Ehram products, which are unique to Erzurum, and to determine the aspects through which these factors are influential. The main significance of the research lies in revealing how cultural and local products integrate with contemporary consumer behavior, thereby contributing to the theoretical literature and offering strategic insights for practitioners. For this purpose, a survey was conducted with 627 individuals residing in Erzurum who possess demographic characteristics indicating potential interest in purchasing Ehram products, and the collected data were analyzed using the SPSS 20 software package. Within the scope of data analysis, multiple regression analysis was employed to assess the effect of each factor on purchase intention. The Cronbach's Alpha values of the scales were found to be above 0.90, and the composite reliability values ranged between 0.849 and 0.929. According to the regression analysis results, nostalgia, uniqueness, and image factors had a significant and positive effect on purchase intention, while the perceived quality factor was not found to have a significant effect. The results of the confirmatory factor analysis (CFA) supported the structural validity of the model. These findings reveal that cultural heritage-based products carry not only functional but also emotional and symbolic meanings for consumers, providing valuable insights for the reinterpretation and marketing of local products.

Keywords : Ehram, Purchasing, Consumer Behavior

GİRİŞ

Ehram, Türkiye’de özellikle Erzurum ve çevre illerde yüzyıllar boyunca kullanılan, geleneksel el dokuması bir kumaş ve bu kumaştan yapılan giysilerin genel adıdır. Ehram geleneksel bir kadın giysisidir. Erzurum ve çevresinde kadınlar dışarı çıktıklarında Ehram’a sarılıp çıkmaktadırlar. Ehramlar “çulha” ya da “çulfa” adı verilen dokuyucular tarafından dokunmaktadır (Çelik, 1996). Geleneksel bir el sanatı olarak Ehram, tarih boyunca hem pratik bir ihtiyaca cevap vermiş hem de kültürel bir simge haline gelmiştir. Ehram’ın özgünlüğünü belgeleyen en önemli unsur ise, Erzurum Ehram Dokuma Kumaşı’nın mahreç işaretiyle koruma altına alınmış olmasıdır. Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından 6 Temmuz 2018 tarihinde 364 numaralı mahreç işareti tesciliyle koruma altına alınan Ehram, Erzurum’un coğrafi kimliğini temsil eden kültürel bir değer olarak kayıt altına alınmıştır (Türk Patent ve Marka Kurumu, 2018). Bu yönüyle Ehram, yalnızca geleneksel bir el dokuması olmanın ötesinde, Erzurum’un tarihsel ve kültürel dokusunu yaşatan bir unsur olarak çalışmanın özgünlük ve yerel bağlam gücünü artırmaktadır. Günümüzde modern tüketim dünyasında yeniden ilgi çekmeye başlayan Ehram, nostalji, benzersizlik ve geleneksel değerlerle özdeşleştirilen kültürel miras ürünlerinden biri olarak dikkat çekmektedir.

Ehram, Anadolu’nun kadim dokuma geleneklerine dayanır. Tarihsel kayıtlara göre, Ehram kumaşının dokunması, bölgedeki çetin iklim şartlarına karşı koruma ihtiyacından kaynaklanmıştır. Erzurum gibi soğuk kışları ile bilinen bir çevrede Ehram, kalınlığı ve dayanıklılığı sayesinde halkın önemli bir ihtiyacını karşılamıştır. Ehram, ince eğrilmiş %100 koyun yünü kullanılarak dokunur. 1 / 1 bez ayağı örgüyle dokunmuş, düz yüzeyli mekikli dokumanın iki kanadının birleştirilmesiyle elde edilen kadın dış giysisidir. (Yaşaroğlu, 2016). Dokuma sürecinde, ipliklerin elde büyük dikkat ve özenle bükülmesi gerekir. Kumaşın dokusu kaba ve serttir, ancak bu özellik, Ehram’ı dayanıklı ve uzun ömürlü kılar. Renk paleti ise genellikle doğal ve sade tonlardan oluşur; kahverengi, krem, bej gibi renkler öne çıkar. Bu doğallık, Ehramın geleneksel kimliğini koruyan en önemli unsurlardan biridir. Desenler ve motifler de Ehram dokumacılığının önemli bir parçasıdır. Geleneksel olarak, Ehram motifleri doğadan ve bölgesel kültürden ilham alır. Bu motifler, bölge halkının yaşam sitilini, inançlarını ve estetik anlayışını ortaya koyar. Ehram, sadece bir kumaş ya da giysi değil, aynı zamanda Erzurum’un sosyo-kültürel kimliğinin önemli bir parçasıdır. Ehram, bölge halkının geleneklerine, değerlerine ve estetik anlayışına dair bir belge niteliği taşır.

Kadınlar için Ehram dokuması, tarih boyunca sadece ekonomik bir faaliyet değil, aynı zamanda toplumsal dayanışmanın ve sanatsal ifade biçiminin bir yansıması olmuştur. Kadınlar evde veya köy topluluklarında bir araya gelerek Ehram dokur ve bu süreçte hem ekonomik kazanç sağlar hem de kültürel bir mirası nesilden nesile aktarırlardı.

Günümüzde ise Ehram, geleneksel bir değer olarak yeniden keşfedilmektedir. Yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşları, Ehram dokumacılığının devam etmesi için çeşitli projeler yürütmektedirler. Bununla birlikte, Ehram’ı modern modayla birleştiren tasarımlar da gün geçtikçe yaygınlaşmaktadır. Koyun yününden yapılan ve bu nedenle kimyasal madde içermeyen Ehram sağlıklı olması nedeniyle tercih edilmektedir. El emeği olan bu kıymetli kumaş günümüzde kadın/erkek giysisi ve kadın el çantası/cüzdan, dizlik, erkek yelekleri, kravat, kemer, anahtarlık,

magnet gibi çeşitli aksesuarlar şeklinde tasarlanarak modern kullanıma adapte edilmiştir (T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2024). Ehramın modern çağdaki çekiciliği, özellikle benzersizlik, nostalji ve sürdürülebilirlik kavramlarıyla özdeşleştirilmesinden kaynaklanmaktadır. Tüketiciler, Ehram'ın hem estetik hem de kültürel değerlerini önemseyerek bu ürünlere yönelmektedirler.

KAVRAMSAL BOYUT

EHRAM'IN SATIN ALMA NİYETİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Bu çalışmada nostalji, benzersizlik, algılanan kalite ve imaj faktörleri; tüketicilerin kültürel ve yerel ürünlere yönelik duygusal, algısal ve sembolik değerlendirmelerini yansıtarak satın alma niyetini anlamlı biçimde etkiledikleri için seçilmiştir. Nostalji, geçmişle duygusal bağ kurarak tüketicilerin geleneksel değerlere yönelmesini ve satın alma eğilimini artırmaktadır (Alkhafagi,2023). Benzersizlik ihtiyacı, bireylerin kimliklerini ifade etme ve farklılaşma isteğiyle ürün tercihlerini şekillendirmektedir (Le, vd. 2025). Algılanan kalite, tüketicilerin güven ve değer algısını güçlendirerek satın alma kararını doğrudan etkilemektedir (Vittayavarakorn, vd. 2024). Zong, vd. (2023). Ayrıca imaj, kültürel kimlik ve sembolik anlamlar üzerinden tüketici davranışlarını yönlendirmekte ve satın alma niyetini önemli ölçüde etkilemektedir. Bu nedenle söz konusu dört değişkenin birlikte incelenmesi, yerel ve kültürel miras ürünleri bağlamında çok boyutlu ve güncel literatüre dayalı bir model sunmaktadır.

Nostalji

Nostalji; bireyin mazide karşılaştığı yerler, eşyalar ve iletişimde buldukları kişiler ile biriktirdikleri duygusal durumlardır. (Eser, 2007). Nostalji, geçmişteki yaşama duyulan aşırı sevgi ve özlemdir (Esen ve Kayador, 2009). Nostalji, bireylerin yaşantısında iki şekilde ortaya çıkmaktadır. Bunlardan ilki kişisel (gerçek) nostalji diğeri ise toplumsal (canlandırılmış) nostaljidir. Kişisel nostalji, kişinin kendi deneyimlediklerini yansıtmakta ve onun beğeni ve tercihleriyle örtüşmektedir. Toplumsal nostalji ise kişisel yaşanmışlıklara dayanmayan ve Jung'ın arketipler olarak tanımladığı ilk atalardan ya da Rapaille'in alt kültürler olarak tanımladığı tarihten gelen tortulardan oluşmaktadır (Rapaille,2010; Jung, 2007; Demir, 2008). Bu iki nostalji türü de kişinin kimliğini oluşturmasında, ekonomik, kültürel ve toplumsal ilişkilerinin belirlenmesinde etkili olmaktadır. Toplumsal değişimle birlikte gelen kaos ortamı kişilerin bilgi ve becerilerini aşındırarak, kimlik kayıplarına yol açmaktadır. Dış dünyadaki değişimler iki farklı şekilde hissetmektedirler. İlk durumda bir şeyler değişmektedir fakat bu değişim geçmişle bir süreklilik gösterdiği için, kişileri fazla tedirgin etmez. İkincisinde ise yaşanmışlıklar geride kalır ve bir biçimde değişerek, yabancılaşmaya yol açar. Yaşanmışlıklar; kişinin kendisini anlamlandırmasında ve diğerleriyle ortak değerler oluşturmasında kilit bir role sahiptir (Sennett, 2010). Bu rol her şeyi bir metaya dönüştürme eğiliminde olarak, nostaljiyi kişisel duyguların ötesine taşıyıp pazarlanabilir bir ürün hâline getirmiştir. Başka bir ifadeyle, geçmişe duyulan özlem, bireysel bir his olmaktan çıkıp ticari bir değere dönüşmüştür.

Nostalji, Ehram gibi geleneksel ürünlerin tüketici tercihlerini ve satın alma niyetlerini etkileyen güçlü bir faktördür. Benzersiz ve kültürel anlam taşıyan bu tür ürünler, geçmişle günümüz arasında duygusal bir köprü kurarak tüketicilerde aidiyet hissi ve nostaljik bir tatmin oluşturabilir. Bu duygusal etkileşim, ürünlerin yalnızca işlevsel değil, aynı zamanda sembolik bir

değer taşımasını sağlar. Pazarlama stratejileri, bu nostalji temelli bağları etkin şekilde kullanarak, ürünün algılanan değerini yükseltebilir ve tüketicinin satın alma eğilimini güçlendirebilir.

Benzersizlik

Tüketicilerin benzersizliğe olan ihtiyacı, Snyder ve Fromkin'in (1980) benzersizlik teorisine dayanmaktadır. Bu teori, bireyin kendisini diğerlerinden farklılaştırmak için maddi değeri olan ürünlere verdiği önem ile kendini göstermektedir (Tian vd., 2001). Tüketicilerin benzersizliğe olan ihtiyacı üç tür tüketici davranışında ortaya çıkar. Bunlar; yaratıcı seçim karşıt uyumu, popüler olmayan seçim karşıt uyumu ve benzerlikten kaçınmadır.

İlk davranış türünde, yaratıcı seçim karşıt uyumunda, tüketiciler hem kendi benzersizliklerini ifade eden hem de başkaları tarafından kabul edilebilir olan malları satın alırlar. Pazar uzmanları olarak tanımlanan tüketiciler (Solomon ve Rabolt, 2004) bu grubun bir parçasıdır. Bu nedenle, bazı ayırt edici nitelikler (örneğin benzersiz özellikler, ayrıcalık, prestij) sunabilen marka adları, bu tür tüketici davranışlarını gösteren tüketicilere hitap eder.

Diğer tüketiciler, popüler olmayan seçimler yoluyla grup normlarından sapan ürünleri seçerek benzersizliklerini kanıtlamak için sosyal onaylanmama riskini gönüllü olarak göze alırlar. Bu karşıt uyumlu tüketici davranışı (Tian vd., 2001) olarak bilinir. Bu tüketiciler, başkalarının eleştirilerinden endişe duymazlar; aslında başkalarının tuhaf olarak değerlendirebileceği satın alma kararları alma eğilimindedirler (Simonson ve Nowlis, 2000). Akran baskısına uymak için satın alma kararları alan tüketicilerin aksine bu davranışı sergilerler. (Rose ve diğerleri, 1992).

Son tüketici grubu, ana akımın parçası olan mallara benzerlikten kaçınmaya niyetlidir (Tian vd., 2001). Bu gruptaki tüketiciler, çok popüler olma olasılığı düşük olan ancak onları diğerlerinden ayıracak ürünleri veya markaları seçme eğilimindedirler. Başkalarıyla benzerlikten kaçınmak için tüketiciler çeşitli stratejiler geliştirebilirler. Örneğin, üretimi durdurulmuş stilleri satın alabilir, vintage mağazalarından alışveriş yapabilir veya giysileri alışılmadık şekillerde birleştirebilirler. Benzersizliğe duyulan ihtiyaç, bir tüketicinin satın alma kararları üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilir (Simonson ve Nowlis, 2000). Eham gibi geleneksel ürünler, sınırlı üretimleri, el işçiliği ve yerel kökenleri ile benzersiz özellikler taşır.

Benzersizlik ihtiyacı, tüketicilerin sıradanlıktan kaçınarak özgün ve nadir ürünler aramalarıyla ortaya çıkar. Eham, yalnızca bir ürün değil, aynı zamanda kültürel bir sembol olarak tüketicilerin kendilerini toplumsal ve kültürel bağlamda ifade etmelerini sağlar. Sosyal etkileşim ve kültürel kimlik de bu talebi pekiştirir; benzersiz ürünler, sosyal statü sembolü olarak algılanabilir. Bu bağlamda benzersizlik, Eham gibi geleneksel ürünlerin tüketici tercihlerinde önemli bir rol oynamaktadır. Pazarlama stratejileri ise bu faktör göz önünde bulundurarak şekillendirilmelidir.

Algılanan Kalite

Algılanan kalite, tüketicinin bir ürünün ne derece kaliteli, güvenilir veya üstün olduğuna dair öznel değerlendirmesidir. Algılanan kalite, gerçek (nesnel) kaliteden ayrılan, tüketicinin zihninde oluşan subjektif bir değerlendirmedir. Çoğu zaman, bir tutuma benzer şekilde şekillenen bu algı, tüketicinin ürün ya da hizmeti değerlendirme sürecinde önemli bir rol oynar. Özellikle

satın alma anında, tüketici zihninde yer eden markalar arasında yapılan karşılaştırmalarda belirleyici olabilir (Zeithaml, 1988). Eham gibi geleneksel ürünlerde algılanan kalite, yalnızca malzeme kalitesi veya işlevsel performansla sınırlı değildir; aynı zamanda kültürel mirasla kurulan duygusal bağ, geçmiş deneyimler ve estetik unsurlar da bu algıyı önemli ölçüde şekillendirir. Bu nedenle, geleneksel ürünlerin pazarlanmasında kültürel anlatılar ve otantik tasarım unsurları, algılanan kaliteyi artırmada etkili olabilir. Bu nedenle, geleneksel ürünlerin pazarlanmasında algılanan kaliteyi etkileyen çok yönlü bir yaklaşım benimsenmelidir. Eham'ın modern pazarlarda rekabet edebilmesi için hem kalite algısının hem de kültürel değerlerin vurgulanması büyük önem taşır. Tüketiciler, sadece ürünün işlevselliği değil, aynı zamanda bu ürünün taşıdığı kültürel ve duygusal anlamı da değerlendirir. Bu bağlamda, Eham'ın algılanan kalitesinin artırılabilmesi için hem üretim sürecinde kaliteyi ön planda tutmak hem de pazarlama stratejilerinde kültürel bağlamı dikkate almak gereklidir.

İmaj

Marka imajı, bir markanın güçlü-zayıf noktaları gibi tüketicide oluşan ve genellikle kontrol edilebilen tüketici algılarını ifade eder. İmaj, tüketicilerin bir marka ya da ürün hakkında zaman içinde edindikleri izlenimlerin, deneyimlerin ve algıların bütünüdür. (Erdil ve Uzun, 2010: 90). Bedük'ün (2012) çalışmasında marka imajı; marka çağrışımlarının zihinsel haritada tutulması ile yansıtılan, marka hakkındaki düşüncelerle oluşan tüketici algısı şeklinde tanımlanmaktadır. İmajın temel unsurlarından birisi görsel sunumdur. Marka imajının güçlü bileşeni olarak değerlendirilen görsel sunumun önemli bir özelliği de markanın sahip olduğu özgün sembollerin tüketici zihninde saklanarak hatırlanmasında etkili olmasıdır (Taşkın vd., 2013). Marka başarısı için marka imajı yeterli iken, marka bilinirliğinin gerekli bir koşul olduğu da çalışmalarda dile getirilmiştir. (Yüksel ve Yüksel-Mermod, 2005). Eham gibi geleneksel bir ürünün marka imajı, hem kültürel değerlerden hem de kalite unsurlarından beslenir. Marka, tüketicilerine sadece bir ürün sunmakla kalmaz; aynı zamanda bir kimlik ve kültürel bağlantı da sunar. Ehamın marka imajını oluştururken, geleneksel üretim süreçlerinin ve kültürel bağlamın vurgulanması, markanın güçlü bir kimlik oluşturmasına yardımcı olur. Marka imajı, Eham'ın pazarlanmasında da önemli bir rol oynar. Geleneksel değerlerin modern pazarlama stratejileriyle harmanlanması, Eham'ın daha geniş bir pazara hitap etmesini sağlar. Ayrıca, markanın itibarı, müşteri sadakati ve uzun vadeli başarısı için de kritik öneme sahiptir. Tüketicilerin marka ile ilgili algıları ve deneyimleri, Eham'ın marka imajını zamanla şekillendiren temel unsurlardır.

Satın Alma Niyeti

Satın alma niyeti, bireyin belirli bir ürün, marka ya da hizmeti satın alma yönünde gösterdiği bilinçli ve planlı eğilimi ifade eder. (Spears ve Singh, 2004). Satın alma niyeti, bireyin belirli bir ürün veya hizmetten yararlanma konusundaki tutumunu yansıtan bilişsel bir eğilimdir. Günümüzde tüketicilerin yüksek bilgi erişimine sahip olması ikna edilmesi giderek zorlaşan karmaşık profillerin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bu durum, markaların, tüketicilerin satın alma niyetini etkilemesini de giderek zorlaştırmaktadır. Kuramsal bakış açısından, ürünler hem içsel (tat, tasarım, uygunluk) hem de dışsal (fiyat, marka adı, garanti) birçok faktörü içerir. Bu veriler, müşterilere ürünü değerlendirmek için bir düşünce oluşturur ve karar alma sürecini etkiler (Bilkey ve Nes, 1982). Niyetin, tutumdan farklılığı bireyin davranışlarını yerine getirmek

için çaba sarf etmesi ve kişisel motivasyonu temsil eden psikolojik bir durum olmasıdır (Fitzmaurice, 2005). Pazarlama alanında niyet, genellikle satın alma niyeti olarak ele alınmaktadır. Tüketicilerin satın alma davranışının altında aslında tüketicilerin satın alma niyeti bulunmaktadır. Satın alma niyeti tüketicilerin ürün ya da hizmeti satın alma karar sürecindeki önemli aşamalardanır.

Ehram ürünlerine yönelik satın alma niyeti, tüketicilerin kültürel değerlere olan bağlılığı, geçmişe duyulan özlem (nostalji), ürünün algılanan kalitesi ve taşıdığı benzersizlik gibi çeşitli faktörlerle doğrudan ilişkilidir. Özellikle algılanan kalite, tüketicinin ürünü güvenilir, dayanıklı ve yüksek standartlarda değerlendirmesi durumunda, satın alma eğilimini güçlendiren temel unsurlardan biridir. Bu tür geleneksel ürünlerde, yalnızca işlevsellik değil, kültürel anlam ve özgünlük de satın alma kararını etkileyen önemli boyutlar olarak öne çıkar. Ehram ürünlerinde kullanılan doğal malzeme ve el emeği, kalite algısını yükselterek tercih edilmesini sağlar. İmaj, ürünün toplum gözündeki itibarıdır; Ehram'ın kültürel bir değer olarak güçlü bir imaja sahip olması, tüketicilerin bu ürünlere yönelmesine katkıda bulunur. Nostalji, geçmişle duygusal bağ kurarak satın alma kararlarını etkiler; geleneksel motif ve kullanım hikâyeleri Ehram'ın cazibesini artırır. Benzersizlik ise, ürünün farklılığını ve özgünlüğünü vurgulayarak tüketicilere değer sunar ve satın alma niyetini güçlendirir.

Literatür Taraması

Bu çalışmada ele alınan nostalji, benzersizlik, algılanan kalite ve imaj faktörleri, kültürel ürünlere yönelik tüketici satın alma niyetini duygusal, algısal ve sembolik açılardan açıklamak amacıyla seçilmiştir. Güncel araştırmalar bu değişkenlerin her birinin kültürel miras ürünleri ve yaratıcı/kültürel ürünlerin tüketiminde belirleyici roller oynadığını göstermektedir.

Nostalji, geçmişe dönük olumlu duygular ve bağlantılar oluşturarak tüketicinin ürünle duygusal bağ kurmasını sağlar; son yıllarda yapılan incelemeler ve ampirik çalışmalar, zaman işaretleri ve nostaljik anlatıların tüketici bağlılığını ve satın alma niyetini güçlendirdiğini göstermektedir (Song et al., 2024). Bu bulgular, Ehram gibi kültürel miras ürünlerinde nostaljinin tüketimi tetikleyici bir mekanizma olabileceğini desteklemektedir (Weingarten, 2023).

Benzersizlik, tüketicilerin "farklı olma" arzusunu açıklar. Literatürde güncel çalışmalar, benzersizliğin tüketicinin kendini ifade etme ve kimlik oluşturma amaçlarıyla doğrudan ilişkili olduğunu ve satın alma niyetini artırabildiğini ortaya koymuştur (Espinosa Sáez, vd 2025). Bu nedenle Ehram'ın özgün yapısı ve yerelliği benzersizlik talebini tatmin ederek tercih edilmesini açıklayabilir.

Algılanan kalite, tüketicinin ürünün fonksiyonel özellikler ve sunduğu değer hakkında oluşturduğu değerlendirmedir; son çalışmalar algılanan kalitenin satın alma niyeti üzerinde genelde pozitif etkisi olduğunu, ancak bu etkinin ürün türü, kültürel ürünler, fiyat duyarlılığı ve güvene göre değişkenlik gösterdiğini ortaya koymuştur (Kumar, 2025).

Ürün veya markanın imajı; prestij, güven, estetik ve sembolik anlamlar üzerinden tüketici kararlarını şekillendirir. Özellikle kültürel ürün pazarlamasında imajın tüketici algısını ve satın alma niyetini güçlü biçimde etkilediğini göstermektedir (Yingqing, 2024).

Literatür, nostalji ve imajın kültürel ürünlerde duygusal ve sembolik bağlar yarattığını; benzersizliğin kimlik temelli tercihleri desteklediğini; algılanan kalitenin ise bağlama göre işlevsel bir belirleyici olabileceğini göstermektedir. Bu nedenle çalışmada bu dört faktörün aynı model içinde incelenmesi, Eham gibi kültürel miras ürünlerinin hem duygusal hem de işlevsel boyutlarını bütüncül biçimde değerlendirmeye olanak verebilir.

ARAŞTIRMANIN AMACI, KAPSAMI VE YÖNTEMİ

Bu araştırmanın temel amacı, Erzurum'a özgü kültürel bir miras ürünü olan Eham'a yönelik tüketici satın alma niyetini etkileyen faktörleri belirlemektir. Bu kapsamda, nostalji, benzersizlik, algılanan kalite ve imaj değişkenlerinin Eham ürünlerine yönelik satın alma niyeti üzerindeki etkileri incelenmiştir. Araştırma, tüketicilerin kültürel değerlere dayalı ürünleri satın alma davranışlarını psikolojik ve algısal boyutlarıyla açıklamayı hedeflemektedir. Bu doğrultuda çalışma, Eham'ın kültürel kimliği ile tüketici davranışları arasındaki ilişkiyi ortaya koyarak yerel ürünlerin pazarlanmasına yönelik stratejik çıkarımlar sunmayı amaçlamaktadır.

Araştırmada, Eham ürünlerine yönelik tüketici satın alma niyetini etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla anket yöntemi ile veriler toplanmıştır. Anket yöntemi, geniş bir katılımcı kitlesinden sistematik biçimde veri toplanmasına olanak sağlayarak değişkenler arasındaki ilişkilerin istatistiksel olarak test edilmesine imkân tanımaktadır. Araştırma için hazırlanan anket formu online olarak katılımcılara ulaştırılmış ve veriler toplanmıştır. Anket; nostalji, benzersizlik, algılanan kalite ve imaj, gibi bağımsız değişkenlerin yanı sıra, satın alma niyetini ölçen sorular içerecek şekilde tasarlanmıştır. Bu çalışma, Atatürk Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Etik Kurul Başkanlığı'nın 11.07.2025 tarihli ve 285 sayılı kararı ile etik kurul onayı alındıktan sonra yürütülmüştür.

Çalışma, Erzurum ilinde yaşayan kişiler üzerinden rastgele örneklem yöntemi ile ankete katılan katılımcılardan oluşmaktadır. Rastgele örneklem yöntemi, evreni temsil eden katılımcıların seçilmesini ve elde edilen sonuçların genellenebilirliğini artırmayı hedeflediği için tercih edilmiştir. Katılımcılar, 18 yaş üstünde Eham ürünlerini potansiyel olarak satın alabilecek demografik özelliklere sahip kişilerden oluşmaktadır. TÜİK (2024) verilerine göre Erzurum'un toplam nüfusu yaklaşık 755.000 olup, bu nüfusun yaklaşık %70'ini oluşturan yaklaşık 528.000 kişi araştırma evreni kapsamındadır. Araştırmanın örnek büyüklüğü $n = (\pi (1 - \pi)) / ((e / z) ^ 2)$ formülü ile %5 hata payı ve %95 güven aralığında alt sınır 384 olarak belirlenmiştir (Kurtuluş, 1998). Anket 17.11.24-15.01.25 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Araştırma için toplamda 627 veri toplanmıştır. Verilerin incelenmesi sonucunda hatalı ya da eksik cevaplar elendikten sonra 461 veri ile çalışma yürütülmüştür. Araştırma, Eham ürünlerinin üretim ve kullanım açısından en yoğun olarak Erzurum ilinde görülmesi ve bu ürünün mahreç işaretiyle koruma altına alınmış özgün bir kültürel değer olması nedeniyle Erzurum iliyle sınırlandırılmıştır. Böylece çalışma, ürünün otantik bağlamı içinde tüketici algılarını daha doğru biçimde değerlendirmeyi ve kültürel geçerliliği korumayı amaçlamaktadır.

Anket formu altı bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde nostalji ölçeği ile katılımcıların geçmişe yönelik duygusal bağlarını ve nostaljik ürünlere karşı ilgilerini ölçmek amaçlanmıştır. Bu

sorular, geçmişe duyulan özlem, duygusal bağ ve nostaljik değerlerin, tüketicilerin satın alma niyetini nasıl etkilediğini belirlemeyi hedeflemektedir. İkinci bölümde benzersizlik ölçeği ile tüketicilerin bir ürünün veya markanın ne kadar özgün ve farklı olduğuna dair algılarını ölçmek amaçlanmıştır. Bu sorular, ürünün sınırlı üretimi, özel tasarımı ve diğerlerinden farklı olma özellikleri ile tüketicilerin kendilerini özel hissetme arzusunun, satın alma niyetini nasıl etkilediğini belirlemeye yöneliktir. Üçüncü bölümde algılanan kalite ölçeği ile tüketicilerin bir ürünün işlevsellik, dayanıklılık ve genel performansına dair algılarını ölçmek amaçlanmıştır. Bu sorular, ürünün beklenen kalite standartlarını ne kadar karşıladığı ve tüketicilerin bu kalite algısının satın alma niyeti üzerindeki etkisini belirlemeyi hedeflemektedir. Dördüncü bölümde imaj ölçeği ile tüketicilerin bir ürünün veya markanın genel algısını, prestijini ve toplumdaki itibarını ölçmek amaçlanmıştır. Bu sorular, ürünün tüketicilerde uyandırdığı duygusal ve sosyal algıların, satın alma niyeti üzerindeki etkisini incelemeyi hedeflemektedir. Beşinci bölümde satın alma niyeti ölçeği ile tüketicilerin Efram ürününü gelecekte satın alma olasılıklarını ve isteklerini ölçmek amaçlanmıştır. Bu sorular, tüketicilerin ürün hakkında duyduğu ilgi, algılar ve motivasyonların, satın alma kararlarına nasıl yansıtıldığını belirlemeyi hedeflemektedir. Altıncı bölümde ise katılımcıların demografik özelliklerini belirlemeye yönelik sorular sorulmuştur.

Anket soruları, Likert ölçeği kullanılarak hazırlanmıştır ve katılımcılara 1'den 5'e kadar bir derecelendirme sistemi sunulmuştur. (1-Kesinlikle Katılmıyorum, 2-Katılmıyorum, 3-Ne Katılıyorum Ne Katılmıyorum, 4-Katılıyorum, 5-Kesinlikle Katılıyorum). Toplanan anket verileri, SPSS.20 paket programı kullanılarak analiz edilmiştir.

Araştırmada Kullanılan Ölçekler

Araştırmada anket formunda kullanılan ölçekler Tablo 1'de verilen kaynaklardan uyarlanarak oluşturulmuştur.

Tablo 1. Araştırmada kullanılan Ölçekler

Ölçekler	Soru Sayısı	Kaynak
Nostalji	4	Roux, D., & Guiot, D. (2008).
Benzersizlik	4	Padmavathy, C., Swapana, M., & Paul, J. (2019)
Algılanan Kalite	4	Ahmed, Z., Rizwan, M., Ahmad, M., & Haq, M. (2014),
İmaj	4	Chang, P. L., & Chieng, M. H. (2006)
Satın Alma Niyeti	3	Hung, K. P., Huling Chen, A., Peng, N., Hackley, C., Amy Tiwsakul, R., & Chou, C. L. (2011)

ARAŞTIRMA MODELİ VE HİPOTEZLER

Nostalji, benzersizlik, algılanan kalite ve imajın Ehram ürünlerini satın alma niyetine yönelik etkilerini belirlemek amacıyla gerçekleştirilen çalışmanın modeli Şekil 1’de verilmiştir.

Şekil 1. Çalışmanın Modeli

H1: Ehram Ürünlerine Yönelik Nostaljinin Satın Alma Niyeti Üzerinde Etkisi Vardır.

Son yıllarda yapılan araştırmalar, nostalji duygusunun geleneksel ve kültürel ürünlere yönelik satın alma niyeti üzerindeki etkisini ortaya koyarak, bu alandaki pazarlama stratejilerine yeni bir boyut kazandırmıştır. Wildschut, Sedikides ve Arndt (2022) tarafından yapılan psikolojik temelli bir çalışma, nostaljinin bireylerde aidiyet ve anlam duygusunu pekiştirerek tüketim davranışlarını etkileyen bir psikolojik kaynak olduğunu savunmaktadır. Bu bağlamda, Ehram gibi kültürel sembol niteliği taşıyan yöresel ürünlere yönelik nostaljik hislerin, tüketicilerde duygusal bağlılık ve kimliksel aidiyet oluşturarak satın alma niyetini olumlu yönde etkilediği sonucuna varılabilir.

H2: Ehram Ürünlerine Yönelik Benzersizliğin Satın Alma Niyeti Üzerinde Etkisi Vardır.

H2 hipotezi, özellikle kültürel değer taşıyan ürünlerin tüketici nezdindeki algılanan değeriyle doğrudan ilişkilidir ve bu bağlamda son yıllarda yapılan çalışmalar hipotezin önemini açıkça desteklemektedir. (Zong, Z., Liu, X., & Gao, H. 2023). tarafından gerçekleştirilen çalışmada, benzersizliğin sadece ürünün fiziksel özelliklerinden ibaret olmadığı, aynı zamanda kültürel anlatılar ve geleneksel değerlerle harmanlandığında tüketiciyle daha güçlü bir duygusal bağ kurduğu ifade edilmektedir. Bu bağ, tüketicinin ürüne yüklediği sembolik anlamı derinleştirerek satın alma niyetini önemli ölçüde artırmaktadır. Ehram gibi sadece belirli bir coğrafyada ve kültürel bağlamda üretilen ürünler, bu yönüyle benzersizliğin somut bir örneğini oluşturmaktadır. Bu bulgular, Ehram ürünlerinin benzersizliğinin tüketiciler açısından sadece farklı olmanın ötesinde, kültürel bir aidiyet ve kimlik unsuru olarak değerlendirildiğini göstermekte, dolayısıyla söz konusu hipotezin hem kuramsal hem de uygulamalı açıdan önemini vurgulamaktadır.

H3: Ehram Ürünlerine Yönelik Algılanan Kalitenin Satın Alma Niyeti Üzerinde Etkisi Vardır.

H3 hipotezi, özellikle kültürel ürün tüketiminde kalite algısının belirleyici rolünü ortaya koyan güncel çalışmalarla desteklenmektedir. Zong, Z. vd. (2023). tarafından gerçekleştirilen çalışmada, tüketicilerin kültürel değerlere sahip geleneksel ürünleri satın alma kararlarında, algılanan kalitenin temel bir etken olduğu vurgulanmıştır. Çalışma, kültürel ürünlerin yalnızca işlevsel faydalarıyla değil, aynı zamanda taşıdıkları kültürel anlam, üretim sürecinin otantiklik düzeyi ve estetik değer gibi unsurlarla birlikte değerlendirildiğini göstermektedir. Bu bağlamda algılanan kalite, tüketicinin ürünü ne kadar güvenilir, dayanıklı ve özgün bulduğu ile doğrudan ilişkilidir. Ehram gibi tarihsel ve kültürel bir geçmişe sahip olan ürünler, geleneksel üretim teknikleri, yerel hammaddeler ve ustalıkla birleştiğinde, tüketici nezdinde yüksek bir kalite algısı oluşturmaktadır. Dolayısıyla, Ehram ürünlerinde algılanan kalite, tüketicinin güvenini artırmakta ve satın alma niyetini pozitif yönde etkilemektedir. Bu doğrultuda hipotez, kültürel ürün pazarlamasında kalite algısının merkezi rolünü vurgulamakta ve yerel üreticiler için stratejik yönlendirmeler sunmaktadır.

H4: Ehram Ürünlerine Yönelik İmajın Satın Alma Niyeti Üzerinde Etkisi Vardır.

Geleneksel kültürel ürünlerin imajının, tüketici satın alma niyetini etkilediği literatürde rastlanılan bir olgudur. Chan, DY ve Pan, Z. (2024) tarafından yapılan çalışmada, kültürel miras taşıyan ürünlerin tüketici zihninde oluşturduğu olumlu imajın, algılanan değer üzerinden satın alma kararlarını yönlendirdiği bulunmuştur. Ehram gibi geleneksel ürünler, sadece işlevsel özellikleriyle değil, aynı zamanda taşıdığı kültürel anlam ve estetik değerlerle de tüketicinin zihninde belirli bir imaj yaratır. Bu imaj, tüketiciye güven, kalite ve özgünlük hissi vererek satın alma niyetini pekiştirir. Çalışma, kültürel imajın, özellikle geleneksel ürünlerde, tüketicilerin duygusal bağlılıklarını artıran ve ürünün değerini yükselten kritik bir unsur olduğunu ortaya koymaktadır. Bu bağlamda, Ehram ürünlerinin kültürel imajı, tüketicilerin ürünle kurduğu bağlantıyı güçlendirerek satın alma niyetini olumlu yönde etkiler ve bu hipotezin geçerliliğini destekler.

VERİLERİN ANALİZİ

Genel Bilgiler

Çalışmada elde edilen verilerin demografik değişkenleri; frekans analizine tabi tutulmuş ve elde edilen değerler Tablo 2'de gösterilmiştir.

Tablo 2. Katılımcılara Ait Demografik Bilgiler

		FREKANS	YÜZDE
Cinsiyet	Kadın	264	57,3
	Erkek	197	42,7
	Toplam	461	%100
Medeni Durum	Evli	171	37,1
	Bekar	290	62,9
	Toplam	461	%100

Kültürel Miras Ürünlerinde Satın Alma Niyetini Etkileyen Faktörler: Ehram Üzerine Bir İnceleme
Factors Influencing Purchase Intention for Cultural Heritage Products: A Study on Ehram

Gelir Durumu	25.000 TL ve altı	177	38,4
	25.001 TL-35.000TL	119	25,8
	35.001 TL-45.000 TL	124	26,9
	45.001 TL-55.000 TL	29	6,3
	55.001 TL-65.000 TL	6	1,3
	65.000 TL üzeri	6	1,3
	Toplam	461	%100
Eğitim Durumu	İlkokul	34	7,4
	Lise	152	33,0
	Ön lisans	117	25,4
	Lisans	118	25,6
	Yüksek Lisans	28	6,1
	Doktora	12	2,6
	Toplam	461	%100
Yaş	18-24	120	26,0
	25-31	110	23,9
	32-38	90	19,5
	39-44	70	15,2
	45 yaş ve üzeri	71	15,4
		Toplam	461

Araştırma kapsamında elde edilen demografik bulgular, örneklemin sosyo-ekonomik ve kültürel profiline dair önemli veriler sunmaktadır. Katılımcıların %57,3'ü kadın, %42,7'si erkektir; bu durum örneklemin kadın katılımcılar lehine dengelenmiş olduğunu göstermektedir. Medeni durum dağılımı incelendiğinde, %62,9'unun bekar, %37,1'inin ise evli olduğu görülmektedir. Bu dağılım, özellikle geleneksel ürünlere yönelik algı ve tutumların, bireysel yaşam biçimleri bağlamında değerlendirilmesine imkân tanımaktadır.

Gelir düzeyi bakımından katılımcıların büyük bir kısmı düşük ve orta gelir grubunda yer almaktadır. %38,4'ü 25.000 ₺ ve altı gelir beyan ederken, %25,8'i 25.001-35.000 ₺ ve %26,9'u 35.001-45.000 ₺ aralığındadır. 45.000 ₺ üzeri gelir grubundaki bireylerin oranı ise oldukça düşüktür (%8,8). Bu bulgu, Ehram gibi geleneksel ürünlerin tercih edilmesinde fiyat duyarlılığının dikkate alınması gerektiğini gösterebilir.

Eğitim düzeyi dağılımı ise örneklemin geniş bir öğrenim yelpazesini kapsadığını ortaya koymaktadır. Katılımcıların %33'ü lise, %25,6'sı lisans ve %25,4'ü ön lisans mezunudur. İlkokul mezunları %7,4'lük bir oranla daha düşük bir düzeydeyken, yüksek lisans (%6,1) ve doktora (%2,6) düzeyinde eğitim alan bireylerin oranı sınırlıdır. Bu durum, Ehram ürünlerine yönelik algıların farklı eğitim grupları arasında nasıl şekillendiğinin analiz edilmesi açısından anlamlıdır.

Yaş grupları incelendiğinde ise örneklemin genç yaş grubuna yoğunlaştığı görülmektedir. Katılımcıların %26'sı 18-24 yaş, %23,9'u 25-31 yaş, %19,5'i ise 32-38 yaş aralığındadır. 39 yaş ve üzeri gruplar toplamda %30,6'lık bir oranla temsil edilmektedir. Bu dağılım, genç bireylerin

kültürel mirasa yönelik farkındalıkları ve geleneksel ürünlere olan ilgilerini değerlendirmek açısından önem taşımaktadır.

Genel olarak, elde edilen demografik veriler Ehram gibi kültürel değeri yüksek geleneksel ürünlerin pazarlanmasında hedef kitlenin demografik özelliklerine göre farklılaşan stratejilerin geliştirilmesine zemin oluşturmaktadır.

Çalışmada cinsiyete göre satın alma niyetini etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla çoklu regresyon analizi yapılmış sonuçları Tablo 3'te gösterilmiştir.

Tablo 3. Cinsiyete Göre Çoklu Regresyon Analizi Sonuçları

Cinsiyet	Bağımsız Değişken	B	Std. Error	Beta	t	Sig.
Erkek	(Sabit)	0,751	0,154	—	4,864	0,000
	Nostalji	0,148	0,064	0,170	2,309	0,022
	Benzersizlik	0,213	0,058	0,229	3,666	0,000
	Algılanan Kalite	0,244	0,088	0,242	2,768	0,006
	İmaj	0,261	0,097	0,269	2,694	0,008
Kadın	(Sabit)	0,342	0,190	—	1,800	0,073
	Nostalji	0,411	0,063	0,389	6,559	0,000
	Benzersizlik	0,216	0,057	0,204	3,790	0,000
	Algılanan Kalite	-0,273	0,081	-0,193	-3,379	0,001
	İmaj	0,261	0,097	0,269	2,694	0,008

Analiz sonuçlarına göre, erkek katılımcılarda nostalji ($\beta=0.170$, $p<0.05$), benzersizlik ($\beta=0.229$, $p<0.001$), algılanan kalite ($\beta=0.242$, $p<0.01$) ve imaj ($\beta=0.269$, $p<0.01$) faktörlerinin satın alma niyeti üzerinde anlamlı ve pozitif etkileri bulunmuştur. Kadın katılımcılarda ise nostalji ($\beta=0.389$, $p<0.001$), benzersizlik ($\beta=0.204$, $p<0.001$) ve imaj ($\beta=0.447$, $p<0.001$) değişkenlerinin pozitif yönde etkili olduğu, buna karşın algılanan kalite faktörünün satın alma niyetini anlamlı biçimde negatif etkilediği ($\beta=-0.193$, $p<0.01$) belirlenmiştir. Bu sonuçlar, kadın tüketicilerin Ehram ürünlerine yönelik satın alma niyetlerinde duygusal (nostalji) ve sembolik (imaj) unsurlara daha fazla önem verdiklerini, erkek tüketicilerin ise algılanan kalite ve benzersizlik gibi işlevsel faktörlere daha duyarlı olduklarını göstermektedir.

Çalışmada ölçeklerin güvenilirliklerini test etmek için Cronbach's Alpha değerlerine bakılmış ve bu değerler Tablo 4'te gösterilmiştir.

Tablo 4. Ölçeklerin Cronbach's Alpha Değerleri

Ölçekler	Cronbach's Alpha (α)
Nostalji	0,924
Benzersizlik	0,920
Kalite	0,917
İmaj	0,889
Satın Alma Niyeti	0,953

Tablo 4'te görüldüğü gibi nostalji, benzersizlik, kalite, imaj ve satın alma niyeti ölçeklerinin Cronbach Alpha değerleri güvenilir seviyededir.

Çalışmada kullanılan ölçeklere ilişkin ortalama ve standart sapma değerleri belirlenmiş ve Tablo 5'te gösterilmiştir.

Tablo 5. Ölçeklere İlişkin Ortalama ve Standart Sapma Değerleri

	Ortalama	Standart Sapma
Nostalji		
Yeni şeylerden çok eski şeylere ilgi duyuyorum.	3,50	1,297
Ehram ürünlerini satın alırım çünkü eskiler ve bir geçmişleri var.	3,37	1,300
Ehram ürünleri satın almayı severim çünkü geçmişi çağrıştırıyorlar.	3,43	1,264
Ehram ürünleri satın almayı severim çünkü onları otantik buluyorum.	3,49	1,210
Ort.	3,4475	
Benzersizlik		
Ehram ürünleri satın alarak kendi özgün tarzımı daha iyi ifade edebilirim.	3,05	1,202
İnsanlara farklı olduğumu göstermek için alışılmadık bir Ehram ürünü satın alabilirim.	2,89	1,247
Daha belirgin bir kişisel imaj yaratmak için alışılmadık Ehram ürünleri satın alabilirim.	2,85	1,241

Beğendiğim bir Eham ürünü satın almamım amacı benzersizliğimi göstermektir.	2,84	1,240
Ort.	2,9075	
<hr/>		
Kalite		
Eham ürünleri yüksek kalitededir.	3,54	1,026
Büyük olasılıkla Eham ürünleri çok kalitelidir.	3,51	1,042
Eham ürünleri kalitede tutarlılık gösterir.	3,50	,997
Eham ürünleri mükemmel özellikler sunmaktadır.	3,36	1,047
Ort.	3,4775	
<hr/>		
İmaj		
Eham ürünleri ürün kalitesine odaklanır.	3,46	1,020
Eham ürünleri kalite açısından beni tatmin ediyor.	3,48	1,091
Eham ürünleri duygusal zevkimi karşılıyor.	3,34	1,225
Eham ürünleri kullanmak bana aidiyet hissi veriyor.	3,41	1,203
Ort.	3,4225	
<hr/>		
Satın Alma Niyeti		
Eham ürünlerini büyük ihtimalle satın alırım.	3,49	1,153
Muhtemelen Eham ürünlerini satın alacağım.	3,41	1,199
Eham ürünlerinden satın alma niyetim var.	3,54	1,154
Ort.	3,4800	
<hr/>		

Tablo 5'e göre en yüksek ortalamaya sahip ölçek satın alma niyeti (3,48) olurken, bunu algılanan kalite (3,48) ve nostalji (3,45) ölçekleri takip etmektedir. İmaj (3,42) ölçeği dördüncü sırada yer alırken, en düşük ortalama benzersizlik (2,91) ölçeğine aittir. En yüksek ortalamaya sahip ifadeler ise "Eham ürünleri yüksek kalitededir" ve "Eham ürünlerinden satın alma niyetim var" ifadeleridir.

Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA)

Şekil 2. Ölçeklere İlişkin Ortalama ve Standart Sapma Değerleri

Ehram ürünlerine yönelik nostalji, benzersizlik, kalite, imaj ve satın alma niyeti ölçeğini test etmek amacıyla, doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır. Yapılan analiz sonuçları Tablo 6.'da gösterilmiştir.

Tablo 6. DFA Uyum İndeksleri

Uyum İndeksi (Fit Index)	İyi Uyum	Kabul Edilebilir Uyum	Faktör Uyum Değerleri	DFA Sonuçları
χ^2/df	$2 \leq \chi^2/df \leq 3$	$0,05 \leq \chi^2/df \leq 2,00$	4,07	Kabul edilebilir uyum
RMSEA	$0 \leq RMSEA \leq 0,05$	$0,08 \leq RMSEA \leq 0,10$	0,08	Kabul edilebilir uyum
NFI	$0,95 \leq NFI \leq 1$	$0,90 \leq NFI \leq 0,95$	0,93	Kabul edilebilir uyum
CFI	$0,95 \leq CFI \leq 1$	$0,90 \leq CFI \leq 0,95$	0,95	Kabul edilebilir uyum
GFI	$0,95 \leq GFI \leq 1$	$0,85 \leq GFI \leq 0,90$	0,89	Kabul edilebilir uyum
AGFI	$0,90 \leq AGFI \leq 1$	$0,80 \leq AGFI \leq 0,85$	0,85	Kabul edilebilir uyum

Tablo 6.'da doğrulayıcı faktör analizi kapsamında kurulan modelin genel geçerliği çeşitli uyum indeksleri üzerinden değerlendirilmiştir. Analiz sonucunda elde edilen uyum indekslerinin tamamı literatürde belirtilen kabul edilebilir sınırlar içerisinde yer almaktadır. (Simon, vd.2010). Bu bulgular, modelin verilerle yeterli düzeyde uyum sağladığını göstermektedir.

Modelin uygunluk düzeyine ilişkin temel istatistiksel değerlendirildiğinde; ki-kare değerinin serbestlik derecesine oranı (X^2/df) 4,07 kabul edilebilir uyum aralığındadır. Evren kovaryans matrisine ne kadar iyi uyduğunu gösteren RMSEA değeri 0,08 değerinde kabul edilebilir uyum aralığındadır. Normalize Uyum İndeksi (NFI) 0,93, Karşılaştırmalı Uyum İndeksi (CFI) 0,95, Uyum İyiliği İndeksi (GFI) 0,89, Düzeltilmiş Uyum İyiliği İndeksi (AGFI) 0,85 değer aralıklarında kabul edilebilir uyum içerisindedir.

Elde edilen bu bulgular ışığında, kurulan modelin genel olarak istatistiksel açıdan anlamlı ve veriyle uyumlu bir yapıya sahip olduğu söylenebilir. Tüm uyum indekslerinin kabul edilebilir sınırlar içinde yer alması, ölçüm modelinin doğrulayıcı faktör analizi açısından yeterli geçerliliğe sahip olduğunu göstermektedir.

Ölçeklerin Yapı Geçerliliği ve Güvenirliği

Çalışma kapsamında kullanılan ölçeğin doğrulayıcı faktör analizi (DFA) sonucunda, her bir gizil değişkenin örtük yapıyı ne ölçüde temsil ettiğini değerlendirmek amacıyla ortalamaya dayalı açıklanan varyans (Average Variance Extracted (AVE) ve bileşik güvenilirlik (Composite Reliability CR) değerleri hesaplanmıştır. Bu değerler, yapıların hem yakınsak geçerliliği (convergent validity) hem de içsel tutarlılığı (internal consistency reliability) hakkında bilgi vermektedir.

Çalışmada, ölçeklerin yapısal geçerliliklerini değerlendirmek amacıyla Ortalama Açıklanan Varyans (AVE) ve Bileşik Güvenilirlik (CR) değerleri hesaplanmış ve değerler Tablo 7'de gösterilmiştir.

Tablo 7. AVE ve CR Değerleri

Değişken	AVE	CR
Nostalji	0,767	0,929
Benzersizlik	0,740	0,919
Kalite	0,719	0,910
İmaj	0,634	0,873
Satın Alma Niyeti	0,871	0,849

Tablo 7'deki bulgulara göre tüm gizil yapılar, geçerlilik ve güvenilirlik kriterlerini sağlamaktadır. Akademik literatürde genel kabul gören eşik değerlere göre, AVE ≥ 0.50 olması yakınsak geçerlilik için; CR ≥ 0.70 olması ise bileşik güvenilirlik için yeterli görülmektedir. Bu değerler, yapının altında yatan ölçüm maddelerinin teorik kavramları ne derece temsil ettiğini

ortaya koymak açısından büyük önem taşımaktadır. Dolayısıyla, elde edilen bulgular, ölçüm modelinin güvenilir ve geçerli bir temele dayandığını güçlü biçimde desteklemektedir.

Nostalji yapısına ilişkin AVE değeri 0.767 ve CR değeri 0.929 olarak hesaplanmıştır. Bu değerler, ilgili yapının hem yüksek oranda ortak varyans içerdiğini hem de oldukça güçlü içsel tutarlılığa sahip olduğunu göstermektedir.

Benzersizlik ve algılanan kalite hem yüksek ortak varyans oranları hem de sağlam güvenilirlik değerleriyle, oldukça sağlam ölçüm yapılarının varlığını ortaya koymaktadır. Bu yapılar, tüketici algısının çok boyutlu ve anlamlı biçimde yakalanabildiğini göstermektedir.

İmaj değişkenine ait AVE değeri 0.634, CR değeri ise 0.873 olarak hesaplanmıştır. Bu değerler, imaj yapısını ölçen ifadelerin kuramsal temsiliyeti açısından yeterli düzeyde yakınsak geçerlilik ve içsel tutarlılık sağladığını göstermektedir. Her ne kadar bu yapı diğer bazı değişkenlere kıyasla daha ılımlı değerlere sahip olsa da eşik değerlerin üzerinde kalarak ölçüm güvenilirliğini istatistiksel olarak desteklemektedir. Öte yandan, satın alma niyeti değişkeni, 0.871 gibi oldukça yüksek bir AVE değerine sahip olup, bu yapı altında toplanan maddelerin katılımcılar tarafından son derece tutarlı biçimde yanıtlandığını göstermektedir. CR değeri ise 0.849 ile kabul edilebilir düzeyde kalmış; bu da sınırlı madde sayısına rağmen güçlü bir içsel tutarlılığın sürdürüldüğünü ortaya koymaktadır. Her iki değişkenin değerleri birlikte değerlendirildiğinde, tüketici zihnindeki marka imajı ile satın alma davranış niyeti arasında anlamlı bir bağ kurabilecek nitelikte, sağlam ve güvenilir bir ölçüm altyapısı oluşturulduğu söylenebilir.

Çalışmada hipotezlerin test edilmesi için Regresyon Analizleri yapılmış ve Tablo 8'de gösterilmiştir.

Tablo 8.Çoklu Regresyon Analizi Sonuçları

	Unstandar dized B	Coefficients Std. Error	Standardized Coefficients Beta	T	Sig.	Tolerance	VIF
	0,538	0,127		4,233	0,00		
Nostalji	0,296	0,047	0,303	6,308	0,00	0,348	2,87
Benzersizlik	0,241	0,043	0,238	5,663	0,00	0,455	2,20
Kalite	-1,114	0,061	-1,094	-1,863	0,06	0,315	3,17
İmaj	0,473	0,070	0,417	6,769	0,00	0,212	4,70

Regresyon analizi sonuçlarına göre, nostalji ($\beta=,296$; $p=,000$), benzersizlik ($\beta=,241$; $p=,000$) ve imaj ($\beta=,473$; $p=,000$) faktörleri Ehram ürünlerini satın alma niyetini anlamlı ve pozitif bir şekilde etkilerken, kalite ($\beta=-,114$; $p=,063$) faktörünün satın alma niyeti üzerinde anlamlı bir etkisi bulunmamaktadır.

Tablo 9'da hipotez sonuçlarına yer vermiştir.

Tablo 9. Hipotezlerin Kabul ve Red Durumları

	Kabul	Red
H ₁ : Ehram ürünlerine yönelik nostaljinin satın alma niyeti üzerinde etkisi vardır.	⊗	
H ₂ : Ehram ürünlerine yönelik benzersizliğin satın alma niyeti üzerinde etkisi vardır.	⊗	
H ₃ : Ehram ürünlerine yönelik algılanan kalitenin satın alma niyeti üzerinde etkisi vardır.		⊗
H ₄ : Ehram ürünlerine yönelik imajın satın alma niyeti üzerinde etkisi vardır.	⊗	

Bu sonuçlara göre, H1, H2, H4 hipotezleri kabul edilirken, H3 hipotezi reddedilmiştir.

SONUÇ VE ÖNERİLER

Erzurum'a özgü geleneksel dokuma sanatının değerli ürünü olan Eham, yöresel bir değer taşımaktadır. İnce eğrilmiş koyun yününden yapılan Eham tarihte önemli bir yer edinmiştir. Geçmişte özellikle kadınlar için tasarlanan ürünler aynı zamanda Anadolu izlerini de taşımaktadır. Bu anlamda Eham sadece bir kumaş değil, aynı zamanda Erzurum'un sosyo-kültürel kimliğinin önemli bir parçasıdır. Özellikle işçiliği ve otantik yapısı, nostaljik bir değer sunmasının yanı sıra benzersiz bir tasarım algısı yaratmaktadır. Nostalji faktörünün etkisi, özellikle geçmişten gelen kültürel bağların günümüz tüketicisiyle nasıl birleştirilebileceği konusunda önemli bir ipucu sunmaktadır. Ehamın, tarihî bir geçmişi ve kültürel anlamı olması, onu sadece bir ürün olmanın ötesine taşımaktadır; aynı zamanda bir kimlik ve aidiyet duygusu yaratmaktadır. Bu, tüketicilerin geçmişe yönelik özlemlerini tatmin etme isteğiyle ilişkilendirilebilir. Benzersizlik faktörü de benzer şekilde, Eham ürünlerinin özgün ve yerel bir değer taşıyor olmasıyla doğrudan ilişkilidir. Yerel ürünlere olan ilgi ve talep, özellikle son yıllarda artış göstermiştir ve bu durum, benzersizlik faktörünün önemini ortaya koymaktadır. İmaj faktörünün etkisi de dikkat çekicidir. Erzurum Eham'ı, işçilik ve tasarım kalitesi ile dikkat çekerken, aynı zamanda yöresel bir kimlik taşımasıyla da tüketiciler tarafından farklı bir şekilde algılanmaktadır. Bu imaj, Eham'ın modern moda ile birleşerek farklı formlarda sunulması sayesinde güçlenmektedir. Örneğin, şal, çanta, masa örtüsü gibi ürünlerle yeniden tasarlanması, Eham'ın güncel yaşam tarzına uygun hâle gelmesine olanak sağlamaktadır. Bu tür bir strateji, Eham'ın kültürel değerini modern bir şekilde yaşatmanın yanı sıra, ürünü daha geniş bir tüketici kitlesine sunmaktadır. Algılanan kalite faktörünün ise satın alma niyeti üzerindeki etkisinin anlamlı olmaması, tüketicilerin kaliteyi, nostalji, benzersizlik ve imaj gibi kültürel ve duygusal faktörlerle daha bağlantılı bir şekilde değerlendirdiğini anlamına gelir. Yani, tüketiciler için Eham'ın kalite algısı, öncelikli bir karar verici faktör olmaktan ziyade, ürünün taşıdığı kültürel anlam ve estetik değerle daha çok ilişkilidir. Bu durum, özellikle geleneksel ürünler için kalite algısının ötesine geçen duygusal bağların ve kültürel değerlerin tüketici tercihlerini şekillendirdiğini göstermektedir. Bu bağlamda çalışmada, Eham ürünlerine yönelik tüketici satın alma niyetini etkileyen faktörleri belirlenmeye çalışılmıştır. Eham ürünlerinde satın alma niyetini etkileyen; nostaljik, benzersizlik, algılanan kalite ve imaj gibi değişkenler değerlendirilmiştir.

Çalışmada regresyon analizi ile her bir faktörün satın alma niyeti üzerindeki etkisi değerlendirilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre nostalji, benzersizlik ve imaj faktörleri Eham ürünlerini satın alma niyetini anlamlı ve pozitif bir şekilde etkilerken, algılanan kalite faktörünün satın alma niyeti üzerinden herhangi bir etkisi bulunmadığı belirlenmiştir. Algılanan kalite faktörünün satın alma niyeti üzerinde anlamlı bir etkisinin bulunmaması, Eham ürünlerinin tüketiminde işlevsel niteliklerden ziyade duygusal ve sembolik değerlerin ön planda olmasından kaynaklanabilir. Geleneksel ve kültürel miras niteliği taşıyan ürünlerde, tüketiciler genellikle kaliteyi teknik özelliklerden çok nostaljik çağrışımlar, kimliksel aidiyet ve kültürel anlamlar üzerinden değerlendirmektedir. Bu nedenle, Eham gibi sembolik değeri yüksek ürünlerde algılanan kalite, satın alma kararında belirleyici değil, tamamlayıcı bir unsur olarak kalabilmektedir.

Araştırmanın yapısal geçerliliğini sağlamak amacıyla doğrulayıcı faktör analizi gerçekleştirilmiş ve modelin genel uyum indeksleri kabul edilebilir sınırlar içerisinde

bulunmuştur. Ayrıca, yapısal geçerliliğin ölçülmesi için hesaplanan AVE ve CR değerleri de tüm değişkenler için kabul edilebilir düzeydedir. $AVE > 0.50$ ve $CR > 0.70$ kriterleri sağlanmıştır. Bu bulgular, kullanılan ölçüm araçlarının güvenilir ve geçerli olduğunu desteklemektedir. Bu sonuçlar, ölçeklerin yapısal geçerliliğini ve içsel tutarlılığını desteklemektedir. Ayrıca, çalışmada elde edilen yapısal eşitlik modeline ait Path Diyagramı da görsel olarak sunulmuş, değişkenler arasındaki doğrudan etkiler açık bir şekilde modellenmiştir. Diyagram üzerinden, faktörlerin satın alma niyeti üzerindeki yol katsayıları görselleştirilerek, modelin genel yapısı ve değişkenler arası ilişkiler net biçimde ortaya konmuştur.

Bu veriler ışığında, gelecekte Ehram ürünlerine yönelik yapılacak çalışmalarda, Ehram gibi geleneksel dokuma ürünlerinin, diğer yöresel kumaşlar ve el sanatlarıyla karşılaştırmalı olarak ele alınması, bölgesel kültürel ürünlerin tüketici davranışları üzerindeki etkilerine dair daha bütüncül çıkarımlar sunabilir. Ayrıca, tüketici tipolojileri üzerinden yapılacak derinlemesine analizler; nostaljik tüketiciler, kültürel değerlere duyarlı bireyler ya da genç kuşaklar gibi farklı hedef kitlelerin Ehrama yönelik algı ve eğilimlerini anlamaya olanak tanıyacaktır. Bununla birlikte, kültürel ürünlerin tüketiciyle kurduğu duygusal bağın, kimlik oluşturma süreçleri ve marka sadakati üzerindeki etkisi de araştırılması gereken önemli bir alandır. Özellikle deneysel pazarlama çalışmalarının, bu tür geleneksel ürünlerde nasıl bir algı yarattığı nitel çalışmalar ile detaylandırılabilir. Görsel anlatımlar, odak grup görüşmeleri veya içerik analizi gibi yöntemler, Ehram ürünlerinin anlam dünyasını daha derinlemesine incelemeye yardımcı olacaktır.

Ehram'ın yalnızca yerel pazarda değil, uluslararası pazarlarda da nasıl konumlandırılacağı ise bir başka araştırma alanıdır. Kültürel ürünlerin ihracatı, yurtdışı tüketicilerin algıları ve bu ürünlerin kültürel diplomasi aracı olarak nasıl değerlendirilebileceği üzerine yapılacak çalışmalar, yerel değerlerin küresel düzeyde temsiline katkı sağlayacaktır. Ayrıca, Ehram'ın üretim sürecindeki doğal yapısı ve el işçiliği, sürdürülebilir moda kapsamında ele alınarak çevre dostu üretim anlayışıyla bağdaştırılmalıdır. Bu bağlamda, yeşil tüketim eğilimleriyle ilişkili olarak algılanan değer, marka imajı ve çevresel duyarlılık gibi kavramlar üzerine yapılacak çalışmalar da önemli görülmektedir. Ehram, yalnızca ticari bir ürün değil, aynı zamanda bir kültür elçisi olarak da değerlendirilebilir. Bu bağlamda, kültürel diplomasi stratejileri içerisinde yerel ürünlerin rolü üzerine çalışmalar yapılabilir. Bu öneriler doğrultusunda, Ehram gibi kültürel ürünlerin tüketici davranışları üzerindeki etkilerinin farklı boyutlarda ele alınması hem akademik literatürün derinleşmesine hem de uygulamaya dönük stratejik kararların geliştirilmesine olanak sağlayacaktır.

Sonuç olarak bu araştırma, yerel bir kültürel miras ürünü olan Ehram'ın tüketici davranışları bağlamında nasıl anlamlandırıldığını ve bu anlamın pazarlama stratejilerine nasıl entegre edilebileceğini ortaya koyarak hem kuramsal hem de uygulamalı literatüre önemli katkılar sunmaktadır. Ehram'ın taşıdığı nostaljik değer, benzersiz tasarım özellikleri, algılanan kalite düzeyi ve marka imajı gibi değişkenlerin satın alma niyeti üzerindeki etkilerinin ampirik olarak test edilmesi, kültürel ürünlerin tüketiciyle kurduğu bağın çok boyutlu bir şekilde değerlendirilmesini sağlamıştır. Çalışma, özellikle geleneksel değerlerin modern tüketim pratikleriyle nasıl bütünleştirilebileceğini göstererek, kültürel ürünlerin sürdürülebilirliği açısından da anlamlı çıkarımlar sunmaktadır. Aynı zamanda, bu tür ürünlerin sadece ekonomik birer meta değil, aynı zamanda kimlik inşa eden ve kültürel devamlılığı sağlayan araçlar olduğu

da vurgulanmıştır. Bu yönüyle çalışma, pazarlama disiplini içinde kültürel mirasa dayalı tüketim davranışlarının daha derinlikli bir şekilde ele alınması gerektiğine işaret etmekte ve hem literatüre hem de uygulayıcılara yeni perspektifler sunmaktadır.

Yazar Katkıları: Yazarlar makaleye eşit oranlı katkı sağladıklarını beyan etmişlerdir.

Hakem Değerlendirmesi: Dış bağımsız.

Çıkar Çatışması: Yazarlar, çıkar çatışması olmadığını beyan etmiştir.

Etik Kurul Belgesi: Atatürk Üniversitesi, 11.07.2025 tarih ve 2500236831 sayılı evrak kaydı ile etik kurul onayı alınmıştır.

Author Contributions: The authors have declared that they have contributed equally to the study.

Peer-review: Externally peer-reviewed

Conflict of Interest: The authors have no conflicts of interest to declare.

Ethical Committee Approval: Ethics committee approval was obtained from Atatürk University with the document registration dated 11.07.2025 and numbered 2500236831.

KAYNAKÇA

- Ahmed, Z. vd (2014). Effect of brand trust and customer satisfaction on brand loyalty in Bahawalpur. *Journal of sociological research*. 5(1), 306-326. https://www.researchgate.net/publication/280928242_Effect_of_brand_trust_and_customer_satisfaction_on_brand_loyalty_in_Bahawalpur
- Alkhafagi, Y. A. M. (2023). The effect of nostalgia marketing on consumers' purchase intention. *Journal of Economics and Administrative Sciences*, 29(136), 27-39. <https://doi.org/10.33095/jeas.v29i136.2603>
- Bedük, A. (2012). *Karşılaştırmalı İşletme Yönetim Terimleri Sözlüğü*. Nobel Yayınevi. (3. Baskı). Konya
- Bilkey, W. J. ve Nes, E. (1982). Country-Of-Origin Effects On Product Evaluations. *Journal of International Business Studies*. 13(1), 89-100. <https://link.springer.com/article/10.1057/palgrave.jibs.8490539>
- Çeğindir, N., Şahinoğlu, M.A., & Çileroğlu, B. (2023). Geçmişten Geleceğe Kültür Bağı: Erhama Dokunuşlar Sergisi. *Yeni Fikir Dergisi*. 15(30), 39-48. <https://doi.org/10.57205/yenifikirjournal.1313731>
- Çelik, A. (1997). *Erzurum'da Ehram*. [Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi]. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ataunigsed/issue/2565/33027>
- Çelik, A. (2010) Erzurum'da Kadın Giyiminin Tarihi Süreci İçinde Ehram ve Dokumacığılı. *Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi*. <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ataunigsed/issue/61032/817355>
- Chan, D.Y., & Pan, Z. (2024). An Empirical Study on Cultural Image, Perceived Value, and Purchase Intention: A Case of Chinese Intangible Cultural Heritage "Gambiered Canton Gauze". In Organizing Committee of ICLCC 2024 (Ed.), *Proceedings of the 2nd International Conference on Language, Culture and Communication (ICLCC 2024) (Vol. 185, p. 02006)*. EDP Sciences. <https://doi.org/10.1051/shsconf/202418502006>
- Chang, P. L., & Chieng, M. H. (2006). Building consumer-brand relationship: A cross-cultural experiential view. *Psychology & Marketing Studies*, 23(11). <https://doi.org/10.1002/mar.20140>
- De Carvalho, C. F. A., Bizarrias, F. S., Oliveira, M. C., Ferreira, J. D. S. T. C., & da Silva, J. G. (2019). Os efeitos da nostalgia na lealdade do consumidor. *Revista PMKT – Revista Brasileira de Pesquisas de Marketing, Opinião e Mídia*, 10(1), 7-22. <https://doi.org/10.1002/mar.20140>

- Dong, P., & Li, X. (2025). Cultural Identity and Value Perception as Drivers of Purchase Intention: A Structural Equation Model Analysis of Cultural Products in Luoyang City. *Sustainability*, 17(3), 1317. <https://doi.org/10.3390/su17031317>
- Elibol, B. & Sari, S. (2021). Erzurum Ehram Dokuması Üzerine Deneysel Bir Çalışma. *Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi*, 27(46),13-22. <https://doi.org/10.32547/ataunigsed.817355>
- Erdil, T.S., & Uzun, Y.(2010). *Marka Olmak* (2. Baskı). Beta Yayınevi. İstanbul.
- Esen, Halim ve Vakur Kayador. (2009). Yavuz Turgul Sinemasında Nostalji. *Selçuk Üniversitesi Akademik Dergisi*, 154-171. <https://dergipark.org.tr/en/pub/josc/issue/19019/200658>
- Eser, Zeliha. (2007). Nostaljinin Pazar Bölümlenme Değişkeni Olarak Kullanılması Üzerine Kavramsal Bir Çalışma. *Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Dergisi*, 1, 115-130. <https://search.trdizin.gov.tr/tr/yayin/detay/75089>
- Espinosa Sáez, D., Delgado-Ballester, E., & Munuera Alemán, J. L. (2025). Exploring innovativeness, need for uniqueness and brand tiers in the sharing economy. *Spanish Journal of Marketing-ESIC*, 29(2), 138-162. <https://doi.org/10.1108/SJME-11-2023-0309>
- Fitzmaurice, J. (2005). Incorporating consumers' motivations into the theory of reasoned action. *Psychology & Marketing*. 22(11), 911-929. <https://doi.org/10.1002/mar.20090>
- Türk Patent ve Marka Kurumu (2018). *Erzurum Ehram Dokuma Kumaşı* Erişim: 4 Kasım 2025. <https://ci.turkpatent.gov.tr/cografi-isaretler/detay/38137>
- TÜİK (2024). Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları. Erişim: 4 Kasım 2025. <https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Adrese-Dayali-Nufus-Kayit-Sistemi-Sonuclari-2024-53783>
- T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı (2024). Erzurum İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Erişim: 20 Aralık 2024. <https://erzurum.ktb.gov.tr/tr-176363/ehram.html>
- Hung, K. vd. (2011). Antecedents of luxury brand purchase intention. *Journal of Product & Brand Management*, 20(6), 457-467. <https://doi.org/10.1108/10610421111166603>
- Jung, Carl, G. (2007). *Bilinçdışına Giriş, İnsan ve Sembolleri, Okuyan* (4. Baskı). US Yayınevi. İstanbul.
- Kılıç, S. (2016). Cronbach's alpha reliability coefficient Psychiatry and Behavioral, *Sciences Journal* 6, 47-48. <https://doi.org/10.5455/jmood.20160307122823>
- Knight, D. K., & Young Kim, E. (2007). Japanese consumers' need for uniqueness: Effects on brand perceptions and purchase intention. *Journal of Fashion Marketing and management*, 11, 270-280. <https://doi.org/10.1108/13612020710751428>

- Kumar, R., Jain, V., Eastman, J. K., & Ambika, A. (2025). The components of perceived quality and their influence on online re-purchase intention. *Journal of Consumer Marketing*, 42(1), 38-55. <https://doi.org/10.1108/JCM-04-2024-6798>
- Kurtuluş, K. (1998). *Pazarlama Araştırmaları* (6. Baskı). İÜ İşletme Fakültesi Yayınları. İstanbul
- Le, N., Huynh, S. T., Bui, T. T., Do, Q. D., & Nguyen, T. X. (2025). Culture and Imported Products: Extending Optimal Distinctiveness Theory with Acculturation. *SAGE Open*, 15(2), 21582440251342092. <https://doi.org/10.1177/21582440251342092>
- Özdamar, K. (2002). *Paket Programlar ile İstatistiksel Veri Analizi*. Kaan Yayınevi. Eskişehir.
- Padmavathy, C. vd. (2019). A Online second-hand shopping motivation–Conceptualization, scale development, and validation, *Journal Of Retailing And Consumer Services*. 19-32. <https://doi.org/10.1016/j.jretconser.2019.05.014>
- Rapaille, Clotaire. (2010). *Kültür Kodu* (4. Baskı). FGP Yayınevi. İstanbul
- Rose, R. vd. (1992). An attributional analysis of resistance to group pressure regarding illicit drug and alcohol consumption, *Journal of Consumer Research*. 1-13. <https://www.jstor.org/stable/2489183>
- Roux, D., & Guiot, D. (2008). Measuring second-hand shopping motives, antecedents and consequences. *Recherche et Applications En Marketing*, 23(4). 63-91. <https://doi.org/10.1177/20515707080230040>
- Sennett, Richard. (2010). *Karakter Aşınması* (18. Baskı). Ayrıntı yayınevi. İstanbul.
- Simon, D., Kriston, L., Loh, A., Spies, C., Scheibler, F., Wills, C., & Härter, M. (2010). Confirmatory factor analysis and recommendations for improvement of the Autonomy-Preference-Index (API). *Health expectations*, 13(3), 234-243. <https://doi.org/10.1111/j.1369-7625.2009.00584>.
- Simonson, I. and Nowlis, S.M. (2000). The role of explanations and need for uniqueness in consumer decision making: unconventional choices based on reasons, *Journal of Consumer Research*. 49-68. <https://doi.org/10.1086/314308>
- Snyder, C.R. and Fromkin, L. (1977). Abnormality as positive characteristic: the development and validation of a scale measuring need for uniqueness, *Journal of Abnormal Psychology*. 518-27. <https://doi.org/10.1037/0021-843X.86.5.518>
- Solomon, M.R. and Rabolt, N.J. (2004). *Consumer Behavior in Fashion* (2. Baskı). Prentice Hall Publishing House. USA.
- Song, S., Tian, M., Fan, Q., & Zhang, Y. (2024). Temporal landmarks and nostalgic consumption: The role of the need to belong. *Behavioral Sciences*, 14 (2), 123. <https://doi.org/10.3390/bs14020123>

- Spears, N. Ve Singh, S. N. (2004). Measuring attitude toward the brand and purchase intentions, *Journal of Current Issues & Research in Advertising*, 26, 53-66. <https://doi.org/10.1080/10641734.2004.10505164>
- Taşkın, E. vd. (2013). *Marka İmaj ile Güven ve Güven ile Bağlılık Arasındaki İlişki Üzerinde Özdeşleşmenin Düzenleyici (Moderator) Etkisi*.
- Tian, K.T., Bearden, W.O. and Hunter, G.L. (2001). Consumers need for uniqueness: scale development and validation, *Journal of Consumer Research*, 50-56. <https://www.jstor.org/stable/pdf/10.1086/321947.pdf>
- Türk, Z. (2021). Tüketicilerin kişisel nostalji eğilimi ve nostaljik ürünlere ilişkin kalite algısının satın alma niyeti üzerindeki etkisine yönelik bir araştırma. *Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, (45), 419-430. <https://doi.org/10.30794/pausbed.670316>
- Vittayavarakorn, N., & Sornsaruht, P. (2024). Exploring brand attitude in Thailand's organic skincare market: The role of perceived quality, customer satisfaction, and the marketing mix. *Pakistan Journal of Life & Social Sciences*, 22(2). https://www.pjlss.edu.pk/pdf_files/2024_2/11031-11047.pdf
- Weingarten, E., & Wei, Z. (2023). Nostalgia and consumer behavior. *Current opinion in psychology*, 49, 101555. <https://doi.org/10.1016/j.copsyc.2022.101555>
- Wildschut, T., & Sedikides, C. (2022). Psychology and nostalgia: Towards a functional approach. In M. H. Jacobsen (Ed.), *Intimations of nostalgia: Multidisciplinary explorations of an enduring emotion* (pp. 110–128). Bristol University Press. <https://doi.org/10.51952/9781529214789.ch005>
- Yaşaroğlu, Hatice. (2016). Ehramın dili. 7th International Istanbul Textile Conference on Fabrics Touching Anatolia. (167-181. ss.). İstanbul.
- Yingqing, X., Hasan, N. A. M., & Jalis, F. M. M. (2024). Purchase intentions for cultural heritage products in E-commerce live streaming: An ABC attitude theory analysis. *Heliyon*, 10(5). [https://www.cell.com/heliyon/fulltext/S2405-8440\(24\)02501-5](https://www.cell.com/heliyon/fulltext/S2405-8440(24)02501-5)
- Yüksel, Ü., & Yüksel-Mermod, A. (2005). *Marka Yönetimi ve Marka Değerinin Ölçülmesi* (1. Baskı). Beta Yayınevi. İstanbul.
- Zeithaml, V. A. (1988). Consumer perceptions of price, quality and value: A means-end model and synthesis of evidence. *The Journal Of Marketing*, 52(3), 2-22. <https://doi.org/10.1177/00222429880520030>
- Zong, Z., Liu, X., & Gao, H. (2023). Exploring the mechanism of consumer purchase intention in a traditional culture based on the theory of planned behavior. *Frontiers in Psychology*, 14, 1110191. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2023.1110191>